

Diversiteits- responsieve lerarenopleiders

Professionaliseringstraject 2023

DOCTORAATSONDERZOEK BENJAMIN PONET
IN CO-CREATIE MET

**HO
GENT**

 hogeschool
VIVES

Inhoudstafel

Diversiteitsresponsiviteit	p. 3
Het traject	p. 5
Lerarenopleider zijn	p. 7
Praktijken	p. 9
Actieplan	p. 21
Verduurzamen	p. 26
Woordenlijst	p. 27
Aangereikt onderzoek	p. 31

Diversiteitsresponsiviteit

is een specifieke invulling van omgaan met diversiteit waarbij bewust gekozen wordt voor het bevorderen van **gelijke kansen**, **inclusie** en **sociale rechtvaardigheid**.

Omgaan met diversiteit

is een proces dat automatisch plaatsvindt. Het kan (on)rechtstreeks ongelijkheid bestendigen, dan wel reduceren.

Iemands mens- en wereldbeeld beïnvloedt de manier van omgaan met diversiteit. Het is **nooit neutraal**.

Diversiteit

is een feit, een fenomeen dat in elke maatschappij aanwezig is en altijd al aanwezig was.

De eigenschappen waarop mensen van elkaar kunnen verschillen, zijn ontelbaar.

Sociale ongelijkheid

is ook een feit en tevens de context waarbinnen diversiteit zich manifesteert.

Structureel worden bepaalde groepen bevoordeeld terwijl andere worden benadeeld.

Waarom dit thema?

Verschillende **maatschappelijke tendensen** zorgen voor een toenemende druk op onderwijsprofessionals om diversiteitsresponsief te handelen. Ook **onderwijseigen ontwikkelingen** dragen hiertoe bij.

- * Meer mensenrechtendiscours en -beleid (bv. inclusief onderwijs via VN en EU)
- * Migratie verhoogt (on)zichtbare diversiteit
- * Social movements eisen rechtvaardigheid
- * Verspreiding intersectioneel denken

- * Meer zichtbaar diverse scholen
- * Grote onderwijsongelijkheid
- * Leraren voelen zich onvoorbereid
- * Er is een blijvend lerarentekort

Naar lerarenopleiders wordt niet enkel gekeken om diversiteitsresponsieve **leraren op te leiden**, maar ook om zelf het **goede voorbeeld** te geven en vanuit hun maatschappelijke rol diversiteitsresponsief onderwijs te faciliteren. Desondanks is de focus op deze groep in beleid en onderzoek beperkt waardoor gerichte evidence-informed **professionalisering ontbreekt**.

Het traject

1

Opstarttweedaagse

inspireren & uitwisselen

Verdieping in wat deelnemers al doen en meer kunnen doen om diversiteitsresponsief te handelen.

2

Individuele praktijkervaring

experimenteren & coachen

Begeleid uittesten van vooropgestelde doelen naar eigen mogelijkheden.

3

Collectief slotmoment

terugblikken & verankeren

Afronding van traject met een terugkoppeling naar beleidsmakers.

Waarom deze stappen?

Voor het ontwerp van deze professionalisering werd onderzoek geraadpleegd over **effectieve kenmerken** van professionaliseringsinitiatieven in het algemeen en **professionele ontwikkeling van lerarenopleiders** in het bijzonder. Ook werden lerarenopleiders co-creatief betrokken bij de verdere uitwerking.

DESIGNPRINCIPES

- Aangereikte inhouden zijn **coherent**, gebaseerd op **onderzoek** en in functie van **lerarenopleiderpraktijken**.
- Er is aandacht voor de **gelaagdheid** van het beroep van lerarenopleider.
- **Eerdere ervaring** en **informeel leren** worden gewaardeerd.
- Door ruimte te maken voor **kennismaking** en **uitwisseling** wordt veiligheid nagestreefd.
- Het traject is **gespreid** in de tijd en duurt minstens 20 uur.
- Input, **zelfreflectie** en **actie** worden geïntegreerd.
- Deelnemers hebben **eigenaarschap** om vanuit hun noden de precieze focus en het proces te sturen.
- De **context** waarin deelnemers werken wordt betrokken.
- Er is **kwaliteitsvolle begeleiding**.

Lerarenopleider zijn

Wat is voor jou **kwaliteitsvol onderwijs**?

Wat zijn voor jou **belangrijke waarden**? Hoe uiten zij zich in je rol als lerarenopleider?

Waarom ben je lerarenopleider?

Hoe verbind je diversiteitsresponsief onderwijs aan **je rol** als lerarenopleider?

Praktijken

1 EIGEN DENKKADERS UITDAGEN

2 VEILIGE LEEROMGEVINGEN CREËREN

3 INCLUSIEVE DIDACTIEK EN
LEERMATERIALEN INTEGREREN

4 DENKKADERS VAN STUDENTEN UITDAGEN

5 DIVERSITEITSRESPONSIEVE PRAKTIJKEN
EXPLICIET MODELLEREN

6 DIVERSITEITSRESPONSIVITEIT IN DE
MAATSCHAPPIJ STIMULEREN

1

EIGEN DENKKADERS UITDAGEN

1.1 Je staat gericht stil bij wat je belangrijk vindt in je professionele situatie en hoe je (geprivilegeerde) positie in de maatschappij en eerdere ervaringen hiertoe bijdragen.

1.2 Je leeft je bewust in in de situatie en leefwereld van mensen die veel van je verschillen (bv. via gesprek, film, boek...).

1.3 Je verdiept je in het gedachtegoed van denkers uit geminoriseerde groepen binnen je vakgebied.

1.4 Je verdiept je in mechanismes die sociale ongelijkheid in stand houden of kunnen reduceren.

1.5 Je neemt duidelijke standpunten in bij gevoelige thema's en kan onderbouwen waarom deze wel of niet bijdragen aan diversiteitsresponsief onderwijs.

1.6 Je onderneemt gericht actie om je blinde vlekken bloot te leggen (bv. feedback vragen op je gedrag, discussie met andersgezinden, professionalisering...).

1.7 Je reflecteert over de impact van je eigen praktijken en onderneemt gericht actie om je onderwijs diversiteitsresponsiever te maken.

Hoeveel van je **mentale ruimte** gaat naar bezorgdheden over of je in situatie X jezelf zal kunnen zijn, erbij zal horen of onbevooroordeeld bekeken zult worden? (kleur)

2

VEILIGE LEEROMGEVINGEN CREËREN

2.1 Je integreert kennismakings- en groepsverbindende activiteiten in je onderwijsopdracht.

2.2 Je creëert mogelijkheden om je studenten en hun persoonlijke contexten beter te leren kennen.

2.3 Je stelt je gelijkwaardig op tegenover je studenten en deelt met studenten over eigen waarden, ervaringen en kwetsbaarheden die professioneel relevant zijn.

2.4 Je gebruikt werkvormen waarbij iedereen gehoord kan worden op laagdrempelige wijze.

2.5 Je scheidt een duidelijk kader over omgangsvormen en gaat hierover in dialoog met je studenten.

2.6 Je spreekt studenten aan op gedrag dat ingaat tegen de afgesproken omgangsvormen en kadert waarom dit niet kan.

2.7 Je speelt in op heftige emoties, weerstand of onderlinge onenigheid opdat iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Wat heb jij **zelf nodig** om je veilig te voelen in je onderwijsopdracht?

3

INCLUSIEVE DIDACTIEK EN LEERMATERIALEN INTEGREREN

3.1 Je ontwerpt leermateriaal met aandacht voor representatieve, counterstereotype beeldvorming en inclusief taalgebruik.

3.2 Je erkent en integreert kennis en perspectieven van ondervertegenwoordigde groepen in je vakgebied.

3.3 Je stemt je onderwijsopdracht af op de beginsituatie van je studenten en gaat daarvoor actief op zoek naar input en feedback bij hen.

3.4 Je bouwt variatie en keuzemogelijkheden in qua leermaterialen, werkvormen en eventuele faciliteiten.

3.5 Je gebruikt werkvormen waarbij studenten moeten samenwerken en focust daarbij op het leren verbeteren van de onderlinge samenwerking.

3.6 Je baseert je (eind)beoordeling van een student op meerdere momenten en evaluatievormen.

Welke **werkvormen** gebruik je die hierbij passen?

4

DENKKADERS VAN STUDENTEN UITDAGEN

4.1 Je laat studenten nadenken over wat ze belangrijk vinden als leraar en hoe hun (geprivilegeerde) positie en eerdere ervaringen hiertoe hebben bijgedragen.

4.2 Je gebruikt werkvormen waarbij studenten zich inleven in de situatie en leefwereld van mensen die anders zijn dan zij.

4.3 Je laat studenten stilstaan bij standpunten of acties -van henzelf of andere onderwijsactoren- die bestaande sociale ongelijkheid in stand houden of versterken.

4.4 Je maakt studenten bewust van hoe aangereikte inhouden vanuit meerdere perspectieven te benaderen zijn en contingent van aard zijn.

4.5 Je reageert op stereotiep denken, vooroordelen en discriminerend gedrag van studenten en gaat hierover constructief met hen in dialoog.

4.6 Je zoekt in je onderwijsopdracht gericht aanknopingspunten om potentieel gevoelige thema's met studenten te bespreken en faciliteert de discussie.

Welke maatschappelijk **gevoelige thema's** zou je via jouw onderwijsopdracht kunnen aanraken?

5

DIVERSITEITSRESPONSIEVE PRAKTIJKEN EXPLICIET MODELLEN

5.1 Je maakt je studenten expliciet duidelijk welke diversiteitsresponsieve praktijken je opzet en waarom.

5.2 Je gaat met studenten in dialoog over de diversiteitsresponsieve praktijken die ze hebben ervaren.

Bij welke van de vorige praktijken zou je dit **eerder niet** doen?
Waarom niet?

6

DIVERSITEITSRESPONSIVITEIT IN DE MAATSCHAPPIJ STIMULEREN

6.1 Je wisselt met collega's uit over wat diversiteitsresponsiviteit kan betekenen voor je praktijken, het curriculum en het beleid.

6.2 In formele overlegorganen van je opleiding of instelling merk je negatieve vormen van omgaan met diversiteit op en ga je hierover in dialoog.

6.3 In je contact met scholen en professionals in het werkveld merk je negatieve vormen van omgaan met diversiteit op en ga je hierover in dialoog.

6.4 Wanneer gewenst, deel je in het publiek debat je visie op diversiteitsresponsief onderwijs.

6.5 Eventuele onderzoeksopdrachten pak je diversiteitsresponsief aan en je verspreidt actief bevindingen die bijdragen tot diversiteitsresponsief onderwijs.

Hoe heb je deze praktijk **in het verleden** al ingevuld?

Actieplan

Wat zijn je drie **sterkste punten**? Wat zal je concreet blijven doen om deze sterktes in te zetten?

1

2

3

Waar in kan en wil je zeker nog **groeien**?

Wat zijn **quick wins** die je meteen kan maken? Wat ga je zeker doen of uittesten?

Kies minstens **één element** waarmee je de komende maanden diepgaander aan de slag wilt gaan.

- Waarom wil je hierop inzetten?
- Welk doel stel je jezelf?
- Waaraan zal je merken dat het doel behaald is?
- Wat heb je hiervoor nodig?
- Wie kan je hierbij helpen?
- Wat is de eerste stap die je kan zetten?
- Hoeveel tijd kan je eraan spenderen?
- Wanneer zal je er tijd aan spenderen?

Wie mag je onderweg hierop aanspreken en coachen?

Empty rounded rectangular box for writing the name of the person to be coached.

Wanneer zal je afspreken met deze persoon?

met begeleider tweedaagse

Na afspraak: Wat is blijven hangen? Hoe stuur je bij?

Large empty rounded rectangular box for writing notes about the meeting.

Extra schrijfruimte

Terugblikken
op ervaringen

Abstractie
maken

Plannen
maken

Nieuwe
ervaringen

Reflecteren
en bijsturen

...

Verduurzamen

Wat kan er gebeuren om diversiteitsresponsiviteit te verankeren in jouw **opleiding(en) en instelling?**

- Waar bots je nu op en wat zou kunnen helpen?
- Wie is hiervoor nodig?

Woordenlijst

Intersectionaliteit of kruispuntdenken

is een lens om naar diversiteit en sociale ongelijkheid te kijken met erkenning dat mensen in een samenleving privilege of onderdrukking ervaren op basis van meerdere assen die elkaar snijden.

Privilege

is het maatschappelijk voordeel dat mensen ervaren omdat ze op basis van een identiteitskenmerk tot de dominante, machthebbende groep van een samenleving behoren.

Structurele discriminatie of onderdrukking

is het maatschappelijk nadeel dat mensen ervaren omdat ze op basis van een identiteitskenmerk tot de geminoriseerde groep van een samenleving behoren.

Bewustwording of awareness

is het proces waarbij je ontdekt dat je intenties en acties al dan niet in lijn liggen van elkaar en wat je belangrijk vindt.

Normdenken

is het fenomeen waarbij bepaalde gedragingen en acties als (on)wenselijk of (on)toelaatbaar beschouwd worden.

Stereotype

is een wijdverspreid, vereenvoudigd en essentialistisch beeld over een specifiek groep als gevolg.

Implicit bias

is een bevooroordeelende mening of houding ten opzichte van iemand omdat die bepaalde identiteitskenmerken heeft.

Discriminerend handelen

is het oneerlijk behandelen of uitsluiten van persoon op basis van bepaalde identiteitskenmerken.

Mentale belasting

is het deel van je mentale ruimte dat bezet wordt door gedachten, stress, angst...

Fragiliteit

is de de defensieve houding van personen uit dominante groepen ten aanzien van bewustwording inzake sociale ongelijkheid.

Gelijkheid of equality

is een mogelijke intentie voor het omgaan met diversiteit waarbij gelijke behandeling wordt nagestreefd als einddoel.

Gelijkwaardigheid of equity

is een mogelijke intentie voor het omgaan met diversiteit waarbij gelijke uitkomsten via adaptieve behandeling wordt nagestreefd als einddoel.

Rechtvaardigheid of social justice

is een mogelijke intentie voor het omgaan met diversiteit waarbij een herverdeling van machtsstructuren via adaptieve uitkomsten en adaptieve behandeling wordt nagestreefd als einddoel.

Inclusie

is een manier van maatschappelijke organisatie waarbij acties ondernomen worden om onderdrukte groepen meer toegang te geven tot (macht in) de samenleving.

Safe space of brave space

is een omgeving waarin iedereen uitgenodigd wordt om te delen en verantwoordelijk wordt gehouden voor wat en hoe men deelt, opdat iedereen zich gerespecteerd voelt en tot persoonlijke groei kan komen.

Aangereikt onderzoek

Oorzaken van ongelijkheid en onderrepresentatie

Initiatieven voor meer diversiteitsresponsiviteit

MET STEUN VAN

 benjamin.ponet@ugent.be

 Benjamin Ponet

 ResearchgateBenjamin Ponet

 www.lopo.ugent.be